

**Писемні джерела з історії християнської церкви:
дослідження та інтерпретація**

Аліна Варивода

Кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу вивчення мистецької спадщини
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

**АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ ГАПТАРСЬКОЇ СПРАВИ У КИЄВО-
ФЛОРІВСЬКОМУ ВОЗНЕСЕНСЬКОМУ МОНАСТІРІ XVIII ст.**

З часів заснування перших християнських монастирів основою практики чернечого життя була молитва, поєднана із заняттям рукоділлям. Повсякденну фізичну працю розглядали як головний запобіжник ледарства і, одночасно, джерело заробітку задля творення милостині. Українське чернецтво, що постало зі східнохристиянських аскетичних традицій, активно практикувало заняття ремеслами. Крім духовної користі господарча діяльність часто ставала одним з головних джерел для утримання матеріального положення обителів.

Основні напрями господарювання чернечої громади були гендерно обумовлені. Зокрема у жіночих монастирях процвітали ремесла, пов’язані із текстильною галуззю, що природньо впливало із традиційних видів жіночої праці, як-от: виготовлення і обробка тканини¹. Ще одним поширеним ремеслом у середовищі жіночого чернецтва було заняття вишивкою шовками та гаптування золотими і срібними нитками.

До монастирів, що уславилися цим мистецтвом, належав і Києво-Флорівський Вознесенський монастир. Починаючи з 1720-х рр. обитель посіла провідне місце у формуванні нового стилю київського гаптування, пов’язаного з переходом від наслідування візантійського канону до орієнтації на стилістику західноєвропейського мистецтва². Флорівський гаптарський осередок вирізнявся власним стилем робіт, високою якістю виконання шитва, творчим підходом до вирішення художніх задач. Наявність флорівських гаптів у ризницях більшості київських монастирів і парафіяльних церков свідчить про високий попит на його продукцію. Крім цього, активними вкладницями вишитих речей були самі флорівські ігумені і черниці.

Гаптовані витвори монахинь Києво-Флорівського монастиря неодноразово були предметом наукових досліджень як визначні пам’ятки українського сакрального мистецтва XVIII ст.³ Одночасно, історія становлення і розвитку гаптарської справи в обителі й досі залишається недостатньо вивченою. Окремі аспекти організації гаптувального процесу і соціальні конфлікти, що його супроводжували, розглянула М. Новицька. На підставі малодосліджених архівних джерел дослідниця дійшла важливих висновків про функціонування у монастирі приватних майстерень при келіях монахинь⁴. Крім цього, у поняттях пануючий на той час марксистської ідеології М. Новицька окреслила причини соціальних конфліктів, що виникали між ігуменею та монахинями-гаптувальницями. На жаль, дослідниця послугоувала-

¹ Дух О. Превелебні панни: жіночі черенчі спільноти Львівської та Перемишльської єпархій у ранньомодерний період. Львів: Вид-во УКУ, 2017. С. 265.

² Кара-Васильєва Т. Церковне шитво Х–XVIII ст. *Церковне мистецтво України*: у 3-х т. Т. III. Декоративне мистецтво. Харків: Фоліо, 2019. С. 721.

³ Варивода А. Г. Шість гаптованих фелонів 1720-х рр. з ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври: обставини виготовлення елітного комплексу. *Речі і образи: матеріали конференції “Спеціальні історичні дисципліни в контексті “речового” та “візуального” поворотів європейської гуманітаристики”* (4 жовтня 2019 р., м. Київ). Київ: Інститут історії України НАН України, 2020. С. 332–333; її ж. Богослужбові тканини – вклади ігумені Києво-Флорівського монастиря (1741–1752) Єлени. *Могілянські читання 2021. Збереження культурної спадщини в історичній ретроспективі: інституційний вимір*: зб. наук. праць. Київ, 2021. С. 203–208; Герелес К. С. Українське гаптування XVII–XVIII ст.: майстрині та їх твори (за матеріалами колекції Заповідника). *Лаврський альманах. Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури*: зб. наук. праць. Київ: НКПІКЗ, 2003. Вип. 11. С. 34–35.

⁴ ЦДАМЛМ України, ф. 1164, спр. 134. М. Новицька. Матеріали до історії гаптарських майстерень на Україні середини XVIII ст. (ігумені Єлена), 1928 р., арк. 6–7.

ся старими шифрами архівних справ і розбіжними з сьогоdnішніми нормами опису архівних матеріалів, що значно ускладнило роботу з пошуку документів. Інформацію про діяльність флорівського гаптарського осередку, зібрану М. Новицькою, доповнила у своїх роботах Т. Кара-Васильєва. Дослідниця узагальнила відомості щодо устрою гаптарських майстерень при монастирі¹. Крім цього, нею були введені до наукового обігу імена окремих майстринь Флорівського монастиря та побіжно згадано про заняття вишивкою при ігуменські келії².

Отже, не зважаючи на певну кількість досліджень, історія гаптарської справи у Києво-Флорівському монастирі висвітлена фрагментарно і потребує поглибленого вивчення на підставі додаткової верифікації джерел. Мета даної розвідки – проаналізувати архівні матеріали з відомостями про історію гаптарської справи у флорівському монастирі XVIII ст. для розуміння контексту організації вишивальних робіт на його території і природи соціальних конфліктів, що виникали навколо занять рукоділлям.

Важливим джерелом до історії гаптарського мистецтва у Києво-Флорівському монастирі є судові справи з майнових і дисциплінарних питань. Значна їх кількість відноситься до 40–50-х рр. XVIII ст. – періоду правління ігумені Єлени, постать якої здобула неоднозначну оцінку в історіографії. Маючи енергійний і владний характер, ігуменя дбала про економічний добробут обителі: примножувала його маєтності, облаштовувала монастирські храми, церкви у підлеглих селах. З іншого боку, намагаючись централізувати управління монастирем, Єлена грубо і безкарно поводитись із підлеглими черницями, завдавала їм матеріальних збитків. Проти неї черниці флорівського монастиря вели судові справи, остання з яких призвела до зняття Єлени з ігуменства і переведення до Новомлинської обителі³.

Унікальні відомості про побут черниць-гаптувальниць у Флорівському монастирі за часів ігумені Єлени містять дві справи з ЦДІАК України (ф. 127). Перша – це колективний позив флорівських черниць 1744 р. із звинуваченням ігумені Єлени у розкраданні монастирського майна та побитті монахинь⁴. Друга, розпочата 1746 і завершена 1753 р., стосується руйнування двох келій черниці Макарії за наказом ігумені Єлени⁵. Фігуранткою обох справ є соборна стариця Макарія. Вона займалася рукоділлям при своїй келії, утримувала штат помічниць (“челядок”) і була знаною у Києві майстриною. Вдалося з’ясувати, що матеріали саме цих справ були частково використані у дослідженнях М. Новицької та Т. Кара-Васильєвої, про які йшлося вище. Втім важливо відзначити, що цитування джерел в межах цих робіт було скороченим, а подекуди і вивраним з контексту документів.

Одним з чинників, що позитивно вплинув на розвиток вишивального мистецтва у флорівському монастирі, був його устрій з відносно незалежним способом проживання насельниць. Черниці мешкали в окремих будиночках-келіях, які отримували у спадок від померлих монахинь або купляли власним коштом⁶. Для задоволення господарчих потреб монахині отримували харчовий “поділ” (пшеничний, житній та іншими продуктами харчування) з монастирського збору, а також вовну⁷. Розмір поділу залежав від статусу черниці (ігуменя, соборна стариця, рядова стариця, черниця тощо) і часто не задовольняв потреби тих насельниць, які при вступі до монастиря не мали власних статків. Попри існування певних традицій стосовно кількості і правил розподілення продуктів та інших матеріалів, поділ часто ставав засобом впливу і покарання, коли ігуменя на власний розсуд могла позбавити черницю матеріального джерела існування⁸.

¹ Кара-Васильєва Т. Українське літургійне шитво XVII–XVIII ст. Іконографія, типологія, стилістика. Львів : Свічадо, 1996. С. 32–34.

² Там само. С. 33.

³ Малиженовский Н. Ф. Киевский женский Флоровский (Вознесенский) монастырь [сост. О. Крайняя]. Киев : Феникс, 2010. С. 74–75.

⁴ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1020, спр. 866, 236 арк.

⁵ Там само, оп. 141, спр. 33, 57 арк.

⁶ Там само, оп. 1020, спр. 866, арк. 220.

⁷ Там само, арк. 9зв.

⁸ Наприклад, колишня ігуменя Ладинського монастиря Афанасія з матір’ю перестали отримувати поділ тільки через те, що на думку ігумені “отщетилаь от всех монастырских послушаний не за слабосте, точію за самую гордость хотя самовольно жить” (ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1020, спр. 866, арк. 27).

Не зважаючи на осібне співіснування, флорівські черниці виконували певні послухи на користь монастиря¹. Окремі черниці (насамперед, соборні стариці, монахині похилого віку) могли мешкати у монастирі без обов'язкового послуху, але отримуючи поділ відповідно своєму статусу. В такому випадку для відбування загальних монастирських робіт, наприклад, літнього збору збіжжя та участі у сінокосі, ці монахині мали відсилати “на села” своїх послушниць, а в разі їх відсутності – винаймати робітниць².

Привілеєм мешкати у монастирі без послуху, але з отриманням поділу, користувалася і вищезгадана соборна стариця Макарія. На це звертала увагу Духовної консисторії ігуменя Єлена: “сверху же того <...> доношу, яка оная Макария за бития на игуменстве Анастасии (Первиської – А.В.) свобождена с подначалу назад тому годов чотири, прежде же того она находилась под началом”³. Причини, через які Макарію звільнили від спільних монастирських послухів, наразі невідомі. Можливо, у зв'язку з підвищенням статусу.

Макарія володіла двома келіями, на побудову яких витратила 300 руб.⁴ Купівлю другого помешкання Макарія мотивувала тіснявою своєї келії, в якій “ей со служебками жить и рукоделие работать всячески тесно и непространно”. За дозвіл від ігумені та соборних стариць купити сусідню келію, Макарія обіцяла доглянути до смерті її власницю – монахиню Марину. Примітно, що зі слів Єлени, Макарія також мала “работать без всякого платежа на монастырь наш от рукоделия своего, что от мене ей дано будет и во всяких послушаниях монастырских без всяких отговорок битъ обдолжалась”⁵. Ігуменя скаржилася, що ці домовленості не були виконані, крім того випадку, коли Макарія їздила за монастирськими справами до Переяслава, де успішно владнала спірні земельні питання з козаками. Аналіз корпусу судових справ, пов'язаних з ігуменею Єленою, переконує в тому, що вона вміло маніпулювала фактами і часто вдавалася до неправдивих свідчень, примусу свідків. Тому потрібна певна обережність щодо її повідомлення про обіцянку Макарії про безоплатне виконання гаптарських робіт.

Незалежну поведінку Макарії підкріплювало її стійке фінансове положення, забезпечене спадком від померлих батьків та грошима, які вона отримувала за виготовлення/декорування церковних предметів: “кои я за вещи, именно: стихаре, епитрахиле, камьи (опліччя фелонів – А.В.) и протчие мною делаемые и продаемы получаю”⁶. Ассортимент виробів, які гаптувала Макарія, включав також покривала на святих, “воздушки” (покрови для священних посудин – потира і дискоса), епитрахилі⁷. Крім цього, Макарія виготовляла бахрому й китиці із золотих і шовкових ниток для церковних виробів, зокрема, на замовлення київських митрополитів. Збереглися свідчення про розцінки на ці роботи у 1741 р.: за бахрому із золотних ниток для двох епитрахилей Макарія отримала один рубль (ціна цівки золота), за шовкову бахрому до блакитного омофору – вісім копійок⁸.

Черниця Макарія була доволі знаною майстринею і до її келії часто приходили покупці, що драгувало ігуменю Єлену. Тримала Макарія й учениць, яких вчила мистецтву гаптування золотом і вишивки шовком: “ходят же к ней, Макарии, как мужеска так и женска пола разные люди, как заднепровские, так и киевские и иные по знаемости, тако ж что их дети прежде учились, а некоторые и ныне в ей Макарии учатся; иные же за покупкою разных вещей, кои она з рукоделия своего в келии своей имеет”⁹. Навчання було платним, що засвідчувала і сама черниця. Так, вона відмовилася безкоштовно вчити “гафваню” уставницю кліросу черницю Василісу, оскільки “оной уставнице девчину целый год обучала безденежно”¹⁰. Зароблених кош-

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1020, спр. 866, арк. 27.

² Там само, арк. 30–30зв., 108.

³ Там само, спр. 866, арк. 14.

⁴ Там само, оп. 141, спр. 33, арк. 5.

⁵ Там само, арк. 3зв.

⁶ Там само, оп. 1020, спр. 866, арк. 130.

⁷ Там само, арк. 5зв.

⁸ ІР НБУВ, ф. І, спр. 2444, арк. 127зв., 128.

⁹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1020, спр. 866, арк. 120зв.

¹⁰ Там само, арк. 9зв.

тів цілком вистачало на побутові потреби Макарії та її челядок-помічниць: “от нескольких годов единым рукоделием своим келейное строение и протчее пропитание получаю”¹.

Звертає на себе увагу, що однією з основних причин загострення стосунків між ігуменею Єленою та Макарією, був спротив останньої проти виконання ігуменських послухів з гаптування. У донесенні, наданому до Духовної консисторії 1744 р., Макарія наголошувала, що попередні флорівські ігумені не чинили спротиву її заняттям рукоділлям на відміну від ігумені Єлени, яка “з начала своего правления не ведомо почему между протчими мене на привату свою шолком, серебром и золотом шить всегда безденежно употребляет”². Макарія свідчила, що одразу після поставлення на ігуменство, а саме – з 1741 р., Єлена почала примусово використовувати її “к шиттю приватних ей вещей <...> ибо я ей хотя и не по своему хотению, но более по ее велению шила с помощницами з ей кошту хотя и не всего, но с прибавкою своего серебра, золота и шолка хусти к Рождеству Христову золотом и сребром одну “742” года, ко Воскресению Христову орлами одну того ж “742” года, к Рождеству Христову одну, мясницами по Рождеству одну “743” года, воскресенскими святыми одну, по отъезде ей, игумении, в Глухов з всего своего кошту две”³. Обурюючись таким ставленням, Макарія називала безоплатне використання своєї праці “панщиною”. Вона зазначала, що виконання численних ігуменських замовлень позбавляє її можливості власного заробітку рукоділлям.

Але сама Єлена не розглядала практику дарового залучення черниць до виконання своїх замовлень, як порушення монастирських звичаїв. Зокрема, виправдовуючи своє поведіння з Макарією, ігуменя писала у донесенні в Духовну консисторію, що “никакому шиттю в приватних моих вещах не принуждала”⁴. Важко сказати, які саме предмети мала на увазі Єлена, можливо, побутового призначення. “Приватні речі”, що за наказом ігумені виконувала Макарія, – це завжди церковні вироби: хустки для архієрейського жезла-патериці, підризники. Ігуменя підносила їх авторитетним духовним особам чи дарувала до церков і монастирів, піклуючись в такий спосіб як про своє особисте положення, так і про інтереси флорівської обителі.

Маючи широке коло впливових покровителів, ігуменя могла сприяти надходженню замовлень на пошиття церковних предметів у монастирі. Проте координування виконання заказів із залученням інших майстринь не завжди давало позитивний результат. Вказаний аспект ілюструє епізод з виготовлення палиці⁵, замовленої через ігуменю Єлену із Санкт-Петербурга. Для реалізації відповідального заказу ігуменя надала розпорядження черниці Макарії взяти необхідні гроші на матеріали у намісниці і приступити до роботи. У залученні однієї з кращих вишивальниць для виконання свого замовлення ігуменя не бачила нічого поганого, адже “не к моей какой приватной користи и прибелишки, но к пользе и похвале монастирской сделать приказываю”⁶. Макарія по-іншому дивилася на ситуацію, на її думку ігуменя бралася за пошиття палиці “не для пользи монастирской, но для приобретения себе единой славы”⁷. Цей висновок був небезпідставний. Як засвідчують збережені артефакти, Єлена практикувала розміщення на речах, наданих нею до храмів або піднесених ієрархам, вишитих написів із зазначенням свого імені, титулу, дати вкладу⁸. Це маркування могло виконувати не лише традиційну роль молитовного спомину вкладниці, але й сприяти розширенню кола замовників вишитих нею предметів. Зрозуміло, що Макарія вбачала в ігумені конкурентку і не бажала ділитися з нею своїм репутаційним капіталом.

Конфліктні ситуації, що виникали між черницею Макарією й ігуменею Єленою, розкривають такий важливий бік організації гаптарської справи, як закупівля матеріалів. Зазви-

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1020, спр. 866, арк. 5.

² Там само.

³ Там само, арк. 124.

⁴ Там само, арк. 11.

⁵ Палиця – предмет облачення вищого духовенства у вигляді ромбу, що носять біля правого стегна.

⁶ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1020, спр. 866, арк. 11.

⁷ Там само, арк. 124.

⁸ Варивода А. Г. Богослужбові тканини... С. 205–209; її ж. До питання вкладів ігумені Києво-Вознесенського Флорівського монастиря (1741–1752) Єлени до храмів Київської митрополії. *Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні*: Зб. наук. статей. Вип. 31. Ніжин, 2022. С. 226–227.

чай, майстриня самостійно купувала необхідний вишивальний крам, закладаючи його вартість в ціну готового виробу. Наприклад, ігуменя Єлена запропонувала черниці Макарії вишити золотом хрест для київського митрополита Рафаїла Заборовського “на собственном коште з награждения, а не с панщини”¹. Тобто, витрачені гроші мали бути повернені майстрині після розрахунку за замовлення.

Отримуючи закази від ігумені, Макарія скаржилася на постійну нестачу тканини і ниток: “на какое свое дело надлежащего доклада не додает <...> принуждена я всегда дело ее собственным своим материалом доканчивать”². Зокрема на гаптування підризника ігуменя дала дві цівки з чвертю срібних і півтори цівки золотих ниток замість необхідних п’яти цівок золота і срібла³. І такі випадки, зі слів Макарії, не були поодинокими. Тут мала значення висока ціна на металізовані і шовкові нитки, які майстриня мусила купувати власним коштом. При цьому за екстрактом з витратних книг 1741–1744 рр. всі ці матеріали на ігуменську келію (так само як і на церковне облаштування) купували за рахунок монастирського скарбця⁴.

Конфлікт через брак матеріалів між Єленою та Макарією міг набувати доволі гострих і образливих форм, включаючи побиття: “она же игумения не за какие подерзости, но за то, что я в ей на шитие мною два образа Вознесения Господня требовала шолку, ниток золота пришивать и тому шитю свечок мене бранила, отказуя “покривала, епитрахили, воздухи и денги на церкве давать можешь, а оно где берешь, на то же дело копейки не имеешь, ти де хоч на мое место и за то мне услужить не хочешь, а что я тебе изделаю, за то мене судить никто не будет и не силен”, и два раза тростию вдарила”⁵.

Не маючи достатніх важелів впливу на свою підлеглу, ігуменя вдавалася до різних дисциплінарних дій. Зокрема спробувала позбавити Макарію харчового поділу, забороняла виходити з монастиря до міста. Черниця скаржилася до Духовної консисторії: “стараясь привести в нищету и крайнее разорение <...> приказала меня и челядь мою с монастиря никуда не выпускать <...> а понеже я нижайшая от единого рукоделия надлежащий материал, яко то шолк, серебро, золото и протчая, тако ж и пищу для себе и челядок обретающихся на рукоделии ежедневно от места покупаю, и затем я в крайнюю нищету прихожу и упадок з работницами моими”⁶. Зрештою, не витримавши постійного тиску, Макарія була вимушена звернутися до київського митрополита Рафаїла Заборовського з проханням про переведення до Києво-Богословського жіночого монастиря, куди і була прийнята у квітні 1746 р.⁷

Отже, архівні матеріали XVIII ст. дозволяють зробити висновок, що флорівські черниці займалися гаптування і виготовленням оздоб для церковних тканин як для продажу, так і на замовлення. Цей вид рукоділля приносив чималий дохід, але потребував значних фінансових вкладень на закупівлю матеріалів і залучення штату помічниць для більш масового і швидкого виготовлення речей. Внутрішній устрій Києво-Флорівського Вознесенського монастиря значною мірою сприяв незалежному положенню майстринь, які могли займатися гаптуванням для заробітку, вести приватну торгівлю при своїх келіях, брати у навчання учениць. На прикладі конфлікту між флорівською ігуменею Єленою і старицею Макарією можна бачити, як спроба централізованого управління виготовленням гаптованих виробів через “послух”, могла наштовхнутися на спротив фінансово незалежної майстрині з усталеним колом замовників і джерелами збуту своїх робіт. Втім, подібна модель поведінки, очевидно, не мала місця серед бідніших категорій монахинь, які змушені були працювати над ігуменськими замовленнями безоплатно.

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1020, спр. 866, арк. 12.

² Там само, арк. 5.

³ Там само, арк. 125.

⁴ Там само, спр. 673, арк. 73зв.

⁵ Там само, спр. 866, арк. 125.

⁶ Там само, арк. 9зв.

⁷ Там само, оп. 141, спр. 33, арк. 5.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проектів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам'ятках з чернігівської П'ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп'юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024